

IKKINCHI TARTIBLI DIFFERENSIAL TENGLAMALAR VA ULARNI YECHISHNING O'ZGARMASNI VARIATSIYALASH USULI. OSTROGRADSKIY- LIUVILL FORMULASI

Toxirov Abrorbek Axrorovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Matematika va informatika kafedrası o'qituvchisi

G'aniyeva Malika Murodjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Matematika yo'nalishi 1-kurs

Alijonova Zulxumor Nodirjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Matematika yo'nalishi 1-kurs

Email: ganiyevamalika40@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14915695>

Annotatsiya: Ushbu maqola orqali yuqori darajali tenglamalarning yechilish usullari bilan tanishasiz. Hamda asosan Ikkinchi tartibli differensial tenglamalar va ularni yechishning ozgarmasni variatsiyalash usuli bilan to'liq tanishasiz. Ostrogradskiy-Liuvill formulasi bilan ishlashni ham ko'rib chiqiladi.

Annotation: This article will introduce you to the methods of solving higher-order equations. You will also be fully familiar with the methods of solving second-order differential equations and the method of variation of the invariant. The Ostrogradsky-Liouville formula will also be discussed.

Kalit so'zlar: Bir jinsli, variatsiyalash, differensial, Ostrogradskiy-Liuvill formulasi.

Keywords: Homogeneous, variational, differential, Ostrogradsky-Liouville formula.

O'zgaras koeffitsientli ikkinchi tartibli bir jinsli chiziqli tenglamalar.

Ikkinchi tartibli bir jinsli chiziqli tenglamalar.

$$y'' + py' + qy = 0 \tag{1.1}$$

tenglama berilgan bo'lsin, bunda p va q -ozgarmas haqiqiy sonlar. Yuqorida isbot qilinganiga asosan bu tenglamaning umumiy integralini topish uchun uning ikkita chiziqli erkli xususiy yechimini topish yetarlidir.

Xususiy yechimlarni

$$y = e^{kx} \text{ (bunda } k = \text{const)} \tag{1.2}$$

ko'rinishda izlaymiz; bu holda

$$y' = ke^{kx}; \quad y'' = k^2 e^{kx}$$

hosilalarning bu ifodalarini (1) tenglamaga qo'ysak, u

$$e^{kx}(k^2 + pk + q) = 0$$

ko'rinishni oladi.

Ammo $e^{kx} \neq 0$ bo'lgani uchun bundan

$$k^2 + pk + q = 0 \tag{1.3}$$

ekani kelib chiqadi.

Demak, agar $k(1.3)$ tenglamani qanoatlantirsa, u holda e^{kx} (1.1) tenglamaning yechimi bo'ladi. (1.3) tenglama (1.1) tenglamaning xarakteristik tenglamasi deyiladi.

Xarakteristik tenglama-ikkita ildizi kvadrat tenglamadir; bu ildizlarni k_1 va k_2 deb belgilaymiz. Bunda :

$$k_1 = -\frac{p}{2} + \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}; \quad k_2 = -\frac{p}{2} - \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$$

Quyidagi hollar bo'lishi mumkin:

I k_1 va k_2 -haqiqiy va bir-biriga teng bo'lmagan sonlar ($k_1 \neq k_2$)

II k_1 va k_2 -kompleks sonlar

III k_1 va k_2 -haqiqiy va bir-biriga teng sonlar ($k_1 = k_2$)

Bu hollarni ayrim- ayrim qaraymiz

I. Xarakteristik tenglamaning ildizlari haqiqiy va xar xil ($k_1 \neq k_2$) bo'lgan xol. Bu holda

$$y_1 = e^{k_1 x}; y_2 = e^{k_2 x}$$

funksiyalar xususiy yechimlar bo'ladi. Bu yechimlar

$$\frac{y_2}{y_1} = \frac{e^{k_2 x}}{e^{k_1 x}} = e^{(k_2 - k_1)x} \neq const.$$

bo'lgani uchun chiziqli erkli bo'ladi.

Demak, umumiy integral $y = c_1 e^{k_1 x} + c_2 e^{k_2 x}$ ko'rinishda bo'ladi.

II. Xarakteristik tenglamaning ildizlari kompleks sonlar bo'lgan xol. Kompleks ildizlar juft-juft qo'shma kompleks son bo'lgani uchun ularni

$$k_1 = \alpha + i\beta; k_2 = \alpha - i\beta$$

deb belgilaymiz, bunda

$$\alpha = -\frac{p}{2}; \beta = \sqrt{q - \frac{p^2}{4}}.$$

xususiy yechimlarni

$$y_1 = e^{(\alpha + i\beta)x}; y_2 = e^{(\alpha - i\beta)x}. \quad (1.4)$$

shaklda yozish mumkin. Bular haqiqiy argumentning kompleks funksiyasi bo'lib, (1.1) differentsial tenglamani qanoatlantiradi.

Agar haqiqiy argumentning biror kompleks

$$y = u(x) + iv(x) \quad (1.5)$$

funksiyasi (1.1) tenglamani qanoatlantirsa, bu tenglamani $u(x)$ va $v(x)$ funksiyalar ham qanoatlantiradi.

Isbot. (1.5) ifodani (1.1) tenglamaga qo'ysak,

$$[u(x) + iv(x)]'' + p[u(x) + iv(x)]' + q[u(x) + iv(x)] \equiv 0$$

yoki

$$(u'' + pu' + qu) + i(v'' + pv' + qv) \equiv 0$$

tenglamani hosil qilamiz. Ammo kompleks funksiyaning haqiqiy qismi ham, mavhum qismi ham nolga teng bo'lgan holdagina u nolga teng bo'ladi, ya'ni

$$u'' + pu' + qu = 0, \quad v'' + pv' + qv = 0$$

SHunday qilib, biz $u(x)$ va $v(x)$ funksiyalar tenglamaning yechimi ekanini isbot etdik.

(1.4) kompleks yechimlarni haqiqiy va mavhum qismlar yig'indisi shaklida qaytadan yozamiz:

$$y_1 = e^{\alpha x} \cos \beta x + i e^{\alpha x} \sin \beta x, \quad y_2 = e^{\alpha x} \cos \beta x - i e^{\alpha x} \sin \beta x$$

Isbot qilinganiga ko'ra

$$y_1 = e^{\alpha x} \cos \beta x, \quad (1.6')$$

$$y_2 = e^{\alpha x} \sin \beta x \quad (1.6'')$$

haqiqiy funksiyalar ham (1.1) tenglamaning xususiy yechimlari bo'ladi

$$\frac{\overline{y_1}}{y_2} = \frac{e^{\alpha x} \cos \beta x}{e^{\alpha x} \sin \beta x} = \operatorname{ctg} \beta x \neq \operatorname{const}$$

bo'lgani uchun $\overline{y_1}$ va $\overline{y_2}$ funksiyalar chiziqli erklidir. Demak, xarakteristik tenglama kompleks ildizlarga ega bo'lganda (1.1) tenglamaning umumiy yechimi

$$y = \overline{A}y_1 + \overline{B}y_2 = Ae^{\alpha x} \cos \beta x + Be^{\alpha x} \sin \beta x$$

yoki

$$y = e^{\alpha x} (A \cos \beta x + B \sin \beta x) \quad (1.7)$$

ko'rinishda bo'ladi, bunda A va B- ixtiyoriy o'zgarmas miqdorlar.

III. Xarakteristik tenglamaning ildizlari haqiqiy va teng bo'lgan xol. Bu holda $k_1 = k_2$.

Yuqoridagi muloxazalarga asosan bitta, $y_1 = e^{k_1 x}$ xususiy yechim topiladi. Birinchi xususiy yechim bilan chiziqli erkli bo'lgan ikkinchi xususiy yechimni topish kerak ($e^{k_2 x}$ funksiya $e^{k_1 x}$ ga aynan teng bo'lgani uchun uni ikkinchi xususiy yechim sifatida olish mumkin emas).

Ikkinchi xususiy yechimni

$$y_2 = u(x)e^{k_1 x}$$

ko'rinishda izlaymiz, bunda $u(x)$ -aniqlanishi kerak bo'lgan noma'lum funksiya.

Differentsiallab, quydagilarni topamiz:

$$y_2' = u'e^{k_1 x} + k_1 u e^{k_1 x} = e^{k_1 x} (u' + k_1 u)$$

$$y_2'' = u''e^{k_1 x} + 2k_1 u'e^{k_1 x} + k_1^2 u e^{k_1 x} = e^{k_1 x} (u'' + 2k_1 u' + k_1^2 u)$$

hosilalarning bu ifodalarini (1) tenglamaga qo'yib,

$$ek_1^x [u'' + (2k_1 + p)u' + (k_1^2 + pk_1 + q)u] = 0$$

tenglamani hosil qilamiz. Lekin k_1 xarakteristik tenglamaning karrali ildizi bo'lgani uchun bu holda

$$k_1^2 + k_1 p + q = 0.$$

bundan tashqari $k_1 = k_2 = -\frac{p}{2}$ *ëku* $2k_1 = -p, 2k_1 + p = 0.$

demak, $u(x)$ ni topish uchun $e^{k_1 x} u'' = 0$ *ëku* $u'' = 0$ tenglamani yechish kerak. integrallab $u = Ax + B$ ekanini topamiz.

Xususiy holda $A=1$ va $B=0$ deb olish mumkin; bu holda $u=x$ bo'ladi. Shunday qilib ikkinchi xususiy yechim sifatida

$$y_2 = x e^{k_1 x}$$

funksiyani olish mumkin. $\frac{y_2}{y_1} \neq x \equiv const$, bo'lgani uchun bu yechim bilan birinchi xususiy yechim chiziqli erklidir.

SHuning uchun

$$y = c_1 e^{k_1 x} + c_2 x e^{k_1 x} = e^{k_1 x} (c_1 + c_2 x)$$

funksiya umumiy integral bo'ladi.

x erkli o'zgaruvchini oshkor holda o'z ichiga olmagan

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = f\left(y, \frac{dy}{dx}\right) \quad (2.1)$$

ko'rinishdagi tenglama.

Bu tenglamani yechish uchun yana

$$\frac{dy}{dx} = p \quad (2.2)$$

deb olamiz. Ammo endi R ni oldingidek x ning funksiyasi emas, balki u ning funksiyasi deb hisoblaymiz.

Bu holda

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{d}{d} = \frac{dp}{dy} p$$

$\frac{dy}{dx}$ va $\frac{d^2 y}{dx^2}$ hosilalarning ifodalarini (3.1) tenglamaga qo'yib, yordamchi R funksiyaga nisbatan birinchi tartibli

$$p \frac{dp}{dy} = f(y, p) \quad (2.3)$$

tenglama hosil qilamiz. Buni integrallab R ni u va ixtiyoriy s_1 o'zgarmas miqdorning funksiyasi kabi aniqlaymiz.

$$p = p(y, c_1)$$

Bu qiymatni (3.2) munosabatga qo'ysak, x ning u funksiyasi uchun birinchi tartibli:

$$\frac{dy}{dx} = p(y, c_1)$$

differentsial tenglama hosil bo'ladi. O'zgaruvchilarni ajiratamiz:

$$\frac{dy}{p(y, c_1)} = dx$$

bu tenglamani integrallab, dastlabki tenglamaning

$$\Phi(x, y, c_1, c_2) = 0$$

umumiy integralni topamiz.

Ostragradskiy-Liuvill formulasi

$$a_0(x)y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = 0$$

tenglamaning $y_1(x)$ hususiy yechimi ma'lum bo'lsa, uni umumiy yechimini

$$\begin{vmatrix} y_1 & y \\ y_1' & y' \end{vmatrix} = ce^{-\int \frac{a_1(x)}{a_0(x)} dx}$$

ko'rinishdagi *Ostragradskiy-Liuvill* formulasi yordamida topish mumkin.

Misol. Tenglamaning umumiy yechimini toping:

$$(x^2 + 1)y'' - 2xy' + 2y = 0, \quad y_1 = x$$

Yechish. Ostragradskiy-Liuvill formulasiga asosan

$$\begin{vmatrix} y_1 & y \\ y_1' & y' \end{vmatrix} = ce^{-\int \frac{(-2x)}{x^2+1} dx} \quad \text{yoki} \quad y_1 y' - y_1' y = ce^{-\int \frac{(-2x)}{x^2+1} dx}$$

hosil bo'ladi.

Agar

$$\int \frac{-2x}{x^2 + 1} dx = -\ln(x^2 + 1)$$

va $e^{\ln(x^2+1)} = x^2 + 1$ ekanligini inobatga olsak, ushbu tenglamani olamiz

$$y_1 y' - y_1' y = c(x^2 + 1)$$

Bu tenglamadan y ni topish uchun uni xar ikkala tomonini y_1^2 ga bo'lib yuborsak,

$$\frac{y_1 y' - y_1' y}{y_1^2} = \frac{c}{y_1^2} (x^2 + 1) \quad \text{yoki} \quad \left(\frac{y}{y_1} \right)' = \frac{c(x^2 + 1)}{y_1^2}$$

tenglama hosil bo'ladi.

So'ngi tenglikni integrallash natijasida

$$\frac{y}{y_1} = c \int \frac{x^2 + 1}{x^2} dx + c_1 = c \left(x - \frac{1}{x} \right) + c_1$$

ifodaga ega bo'lamiz. $y_1 = x$ ekanligini e'tiborga olib, umumiy yechimni

$$y = c(x^2 - 1) + c_1x$$

ko'rinishda yozamiz.

Xulosa

Ikkinchi tartibli differensial tenglamalar matematika va uning amaliy sohalarida, jumladan, fizikada, mexanikada, muhandislik hisob-kitoblarida va boshqa ko'plab yo'nalishlarda asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Bunday tenglamalarni yechishning turli usullari mavjud bo'lib, ularning ichida o'zgarmasni variatsiyalash usuli muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu usul differensial tenglamalarning xususiy va umumiy yechimlarini topishda kuchli vosita bo'lib, u yechimlarni kengroq tahlil qilish imkonini beradi. Metodning asosiy mohiyati - o'zgarmas parametrlarni variatsiyalash orqali differensial tenglama uchun umumiy yechimni ifodalashdir.

Ostrogradskiy-Liuvill formulasi esa differensial tenglamalarning fundamental yechimlar sistemasini aniqlashda va Wronskian determinantlar bilan bog'liq muammolarni hal qilishda samarador usul hisoblanadi. Ushbu formuladan foydalanish, ayniqsa, murakkab chegaraviy va boshlang'ich shartli masalalarni hal qilishda aniq va to'g'ri yechimlarni olishga yordam beradi.

Ushbu mavzuni o'rganish va usullarning amaliy ahamiyatini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ikkinchi tartibli differensial tenglamalar uchun yechimlarni izlash usullari nafaqat nazariy ahamiyatga ega, balki real hayotdagi texnologik va ilmiy muammolarni hal etishda ham muhim o'rin tutadi. O'zgarmasni variatsiyalash usuli va Ostrogradskiy-Liuvill formulasining qo'llanilishi orqali murakkab tizimlarni model qilish, jarayonlarni prognoz qilish va samarali boshqarish imkoniyati yaratiladi. Bu esa ushbu mavzuning nazariy va amaliy qimmatini yuqori ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Soatov Yo. U. Oliy matematika 2-tom, Toshkent "O'qituvchi", 1994 y.
2. Soatov Yo. U. Oliy matematika 3-tom, Toshkent "O'qituvchi", 1996 y.
3. E.F.Fayziboyev, Z.I.Suleymenov, B.A.Xudoyorov, Oliy matematikadan misol va masalalar to'plami. Toshkent "O'qituvchi" 2005 y.
4. Farxod Rajabov, Matematika, "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" Toshkent, 2007 y.
5. N.S.Piskunov, Differensial va integral hisob 2-qism